

Servizio ospedaliero provinciale
Struttura Ospedaliera di Trento
Presidio ospedaliero S. Chiara
U.O. Oncologia Medica
Direttore Dr. Orazio Caffo
Largo Medaglie d'Oro, 9 – 38122 Trento
tel. 0461 902121 – fax 0461 903364

Trento, 14 Gennaio 2021

AL PRESIDENTE DEL
IRCCS MULTIMEDICA SEZIONE COMITATO ETICO CENTRALE IRCCS REGIONE LOMBARDIA
VIA MILANESE 300
20099 - SESTO SAN GIOVANNI
MILANO

E p.c. Egr. Dott. Riccardo Ricotta
IRCCS MultiMedica
VIA MILANESE 300
20099 - SESTO SAN GIOVANNI
MILANO

PROTOCOLLO: **E**valuation of clinical outcomes of **C**hemotherapy combined to androgen deprivation therapy in **HO**rmone-**S**ensitive metastatic prostate cancer patients (ECHOS TRIAL) - Valutazione degli outcomes clinici della chemioterapia in associazione a terapia ormonale nel carcinoma della prostata metastatico in fase ormonosensibile. Studio osservazionale multicentrico su pazienti sottoposti a trattamento nella pratica clinica negli ospedali italiani.

Il sottoscritto dott. Orazio Caffo, in qualità di coordinatore dello studio in oggetto,
verificato

l'interesse a partecipare alla sperimentazione clinica in oggetto da parte del Dott. Riccardo Ricotta della UO Oncologia dell'IRCCS MultiMedica, e la disponibilità a condurla presso questa struttura sotto la propria responsabilità scientifica
chiede

con la presente che vengano avviate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni etico – amministrative necessarie all'avvio e conduzione della sperimentazione clinica indipendente indicata in oggetto presso la UO Oncologia dell'IRCCS MultiMedica.

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007

In merito al Protocollo si precisa quanto segue

- A. Lo studio è promosso e coordinato dalla UO di Oncologia Medica dell'Ospedale Santa Chiara di Trento – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (Direttore Dott Orazio Caffo)
- B. Lo sperimentatore principale è il Dott. Orazio Caffo – Direttore della UO di Oncologia Medica dell'Ospedale Santa Chiara di Trento – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento
- C. Lo studio è stato registrato nella banca dati dell'Osservatorio sulla Sperimentazione Clinica dei Farmaci
- D. Per quanto riguarda l'autorizzazione alla sperimentazione clinica, si rende noto che in ottemperanza alla normativa vigente, il Comitato Etico dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ha approvato il protocollo nella seduta del 10 marzo 2016
- E. Si tratta di uno studio osservazionale spontaneo/indipendente multicentrico nazionale in cui saranno coinvolti circa 50 centri
- F. L'obiettivo primario dello studio è valutare l'outcome clinico (in termini di progression free survival – PFS) del trattamento con docetaxel in aggiunta alla terapia di deprivazione androgenica come da schema CHARTED per mHSPC, in una popolazione non selezionata, nella pratica clinica. Gli obiettivi secondari sono: 1) valutare i criteri di selezione dei pazienti per il trattamento chemioterapico; 2) valutare gli altri outcomes clinici relativi al trattamento (risposta obiettiva, risposta biochimica, sopravvivenza complessiva); 3) valutare una serie di fattori predittivi di risposta e prognostici in questo specifico setting di pazienti; 4) valutare il profilo di tossicità di docetaxel in questo specifico setting di pazienti; 5) analizzare le terapie somministrate al momento della progressione successiva al trattamento chemioterapico per mHSPC e il loro outcome clinico
- G. La sperimentazione verrà condotta secondo il protocollo allegato, nel quale sono riportate in dettaglio le modalità dello studio
- H. Trattandosi di studio osservazionale non interventistico non è prevista una copertura assicurativa specifica fornita dal Promotore dello studio
- I. Essa non ha fini industriali e quindi non andrà ad interferire in nessun modo con la normale attività assistenziale del reparto e sul livello delle prestazioni erogate
- J. Lo studio non è finalizzato né utilizzato per lo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro e quindi non è previsto nessun compenso per i partecipanti
- K. I dati inerenti ai risultati del protocollo saranno presentati nei principali congressi nazionali ed internazionali, oltre che pubblicati su riviste internazionali.
- L. La proprietà intellettuale dei dati per fini scientifici e/o didattici in congressi, convegni e seminari, nonché inerenti la pubblicazione dei risultati stessi per fini scientifici, è degli sperimentatori; a sperimentazione conclusa, ogni singolo sperimentatore avrà il diritto di utilizzare i dati derivanti dalla stessa a fini didattici, in comunicazioni in congressi e pubblicazioni scientifiche previo consenso scritto del promotore

chiede quindi di

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007

avviare la procedura per il rilascio delle necessarie autorizzazioni etico-amministrative necessarie all'avvio e alla conduzione dello studio osservazionale indipendente multicentrico denominato **E**valuation of clinical outcomes of **C**hemotherapy combined to androgen deprivation therapy in **H**ormone-**S**ensitive metastatic prostate cancer patients (ECHOS TRIAL) presso la UO Oncologia dell'IRCSS MultiMedica. A tale scopo è stata inviata alla segreteria di codesto Comitato Etico tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'iter della pratica amministrativa.

Certo di un favorevole accoglimento della presente dichiarazione di intenti e della richiesta collegata porgo i miei più cordiali saluti e resto a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento in merito allo studio in oggetto.

Dott. Orazio Caffo

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007

